

UWAGI NA TEMAT HODOWLI MUCHÓWEK GRZYBOŻERNYCH

NOTES ON REARING OF FUNGIVOROUS DIPTERA

DOI: 10.5281/zenodo.2656685

GRZEGORZ DUBIEL¹, WALDEMAR MIKOŁAJCZYK²

¹ul. Fałata 2d/2 43-360 Bystra e-mail: gdubiel@o2.pl

²e-mail: waldmiko@tlen.pl

ABSTRACT. The paper presents significance of rearing methods in research on biology of Diptera associated with fungi. Experiments provided by the first author are summarized. A list of Diptera reared from fungi collected in recent years in Beskid Śląski Mountains is presented.

KEY WORDS: fungivorous diptera, rearing of diptera, fungi, Mycetophilidae, Poland

WSTĘP

Owocniki grzybów stanowią cenne źródło pokarmu dla wielu gatunków zwierząt. Ich efemeryczny charakter oraz duże zmiany w dostępności zarówno w skali czasowej jak i przestrzennej (BEIG *et al.* 2011) stwarzają specyficzne wymagania adaptacyjne organizmom grzybożernym. Muchówki szczególnie dobrze zdołały się przystosować do tego nieprzewidywalnego źródła pożywienia. Przedstawiciele ponad 40 różnych rodzin wykazują powiązania troficzne z grzybami, przy czym w rodzinach Platypezidae i Bolitophilidae, wszystkie gatunki, których biologię poznano, są związane z grzybami. Larwy części gatunków żywią się samą tkanką grzyba (np. Bolitophilidae, większość Mycetophilidae, Platypezidae), są więc prawdziwymi **mycetofagami**, niektóre rozwijającymi się w niej drobnoustrojami (Drosophilidae, Psychodidae) lub sporami grzybów (Diadocidiidae, część Keroplastidae). Jeszcze inne prowadzą tryb życia drapieżny lub pasożytniczy (część rodzin Keroplastidae, Phoridae i Muscidae). Na przykład *Muscina angustifrons* (LOEW, 1858) (Muscidae) przez pierwsze dwa stadia larwalne żywi się tkanką grzyba, natomiast larwy III stadium polują na larwy Drosophilidae (AKAISHI & NAKAMURA, 2014). Także Phoridae, stanowiące rodzinę muchówek o prawdopodobnie najbardziej zróżnicowanym trybie życia, obejmują wśród gatunków związanych z grzybami takie, które są prawdziwie grzybożerne (a nawet są szkodnikami w komercyjnych uprawach grzybów) jak i takie, które są

drapieżnikami lub pasożytami dla larw innych obecnych w substracie owadów (DISNEY 1994).

Podjęto kilka prób klasyfikacji muchówek związanych z grzybami. KRIVOSHEINA (2007) dzieli muchówki związane z owocnikami grzybów makroskopowych na pięć kategorii: obligatoryjne makromykobionty, obligatoryjne sapromykobionty, fakultatywne mykobionty, eurybionty (w tej kategorii mieszczą się gatunki nekrofagiczne i drapieżne) oraz gatunki odwiedzające owocniki grzybów. W swojej pracy dotyczącej grzybów jako źródła pokarmu dla Sciaroidea, JAKOVLEV (2012) wyróżnia pięć grup w zależności od trybu życia i zajmowanej niszy ekologicznej. Do grupy I należą gatunki odżywiające się tkanką głównie miękkich, epigeicznych owocników grzybów, do grupy II gatunki żyjące w pokrytych lepkiem śluzem korytarzach na powierzchni owocników i żywiące się sporami grzybów Grupę III reprezentują gatunki, których larwy, odżywiające się prawdopodobnie strzępkami grzybów, żerują w „schronach” osłonięte warstwą wydzieliny z przytwierdzonymi do niej odchodami lub wykorzystują do żerowania korytarze innych owadów grzybożernych. Do grupy IV należą drapieżne larwy żerujące w wykonanych z przędzy korytarzach pokrytych toksyczną wydzieliną o niskim pH a do ostatniej, V grupy należą mieszkańcy gniazd ptaków i nor gryzoni, których sposób odżywiania jest do tej pory nieznan.

Badania nad muchówkami związanymi z grzybami oparte o metody hodowlane prowadzone są już od połowy XIX wieku, jednak zwykle miały one charakter jakościowy, ograniczający się do wykazania owadów wyhodowanych z poszczególnych gatunków grzybów bez dokładniejszej analizy ich trybu życia i roli w ekosystemie. Oparte o bogaty materiał hodowlany prace uwzględniające aspekty ilościowe, powiązania między poszczególnymi gatunkami grzybów i muchówek oraz fenologię muchówek grzybożernych prowadzono na Węgrzech (DELY-DRASCOVITS & BABOS 1976). Zmiany w taksonomii grzybów spowodowały, że wiele historycznych rekordów nie ma już wartości naukowej, brak zachowanych eksykatów, czyli wysuszonych w odpowiednich warunkach charakterystycznych dla gatunku fragmentów owocników z których prowadzono hodowle, uniemożliwia obecnie rewizję tych materiałów. Dodatkowo poszczególne grupy substratów były badane w sposób bardzo nierównomierny, najwięcej danych pochodzi z hodowli z miękkich, naziemnych owocników grzybów z rzędów Agaricales, Russulales i Boletales (grupa I muchówek wg. klasyfikacji JAKOVLEVA).

Nie prowadzono badań mających na celu porównanie efektywności różnych metod hodowli muchówek związanych z grzybami, poszczególni autorzy często stosują własne modyfikacje wykorzystując różne rodzaje pojemników i podłoża (torf, piasek, ziemia, wermikulit, włókna kokosowe) oraz różne warunki pod względem temperatury, oświetlenia i wilgotności (BUXTON 1960, HACKMAN & MEINANDER 1979, JAKOVLEV 2011, ŠEVČÍK 2006).

W przypadku Mycetophilidae sensu lato (traktowanych łącznie z rodzinami Bolitophilidae, Ditomyiidae, Diadocidiidae i Keroplatidae) 498 gatunków związanych jest z około 650 gatunkami grzybów (JAKOVLEV 2011). Mimo, że Mycetophilidae są uważane za najlepiej przebadaną rodzinę muchówek odżywiających się grzybami, nadal nie znamy powiązań troficznych dla ponad połowy gatunków z tej grupy. Hodowle prowadzone w warunkach naturalnych (z zastosowaniem osłon mających zapobiec ucieczce owadów z obserwowanego substratu) lub półnaturalnych (w pojemnikach trzymany w środowisku naturalnym, a nie w laboratorium) zwykle przynoszą lepsze wyniki od hodowli prowadzonych w warunkach laboratoryjnych. Dotyczy to szczególnie larw żyjących na powierzchni owocników grzybów

(np. z rodziny Keroplatidae), które niemal zawsze giną w hodowlach laboratoryjnych. Prowadzenie hodowli w warunkach naturalnych zwiększyło odsetek udanych hodowli (uzyskania imago) z 1,3 do 17,5% (JAKOVLEV 2011). Hodowle prowadzone w warunkach naturalnych pozwalają też śledzić swoistą sukcesję gatunków muchówek zasiedlających owocniki grzybów na różnym etapie ich rozwoju i rozkładu (VÄISÄNEN 1981). Przeprowadzone w ostatnich latach ilościowe analizy ekologiczne wykazały, że średnio jeden gatunek muchówki związany jest z trzema partnerami grzybowymi oraz, że średnio z jednym gatunkiem grzyba związane są trzy gatunki muchówek z rodziny Mycetophilidae sensu lato. Mycetophilidae, uważane wcześniej za generalnie owady polifagiczne, wydają się być więc w większości przypadków raczej oligofagami. Zauważono także różny skład gatunkowy muchówek związanych z grzybami saprotroficznymi i z grzybami tworzącymi związki mykoryzowe (PÖLDMAA *et al.* 2015). W badaniach nad muchówkami z rodzaju *Pegomya* (Anthomyiidae) będących oligofagami związanymi z grzybami z rodzaju *Leccinum*, zaobserwowano, że w hodowlach prowadzonych w środowisku naturalnym, polegających na otoczeniu owocników grzybów wkopanym w ziemię walcem, a następnie, po zakończeniu żerowania larw, przeniesieniu gleby do laboratorium, śmiertelność larw dochodzi do 90% w porównaniu do hodowli prowadzonych w warunkach laboratoryjnych. Autorzy wysoką śmiertelność larw wiążą z faktem drapieżnictwa ze strony larw Staphylinidae (Coleoptera) (STÄHLS *et al.* 1989).

Na śmiertelność larw muchówek grzybożernych wpływa też fakt pasożytnictwa ze strony błonkówek, przy czym brak jest badań ilościowych i dokładnych danych na temat tych powiązań synekologicznych (YAKOVLEV & TOBIAS 1992, ŠEDIVÝ & ŠEVČÍK 2003). Grzyby pleśniowe stanowią konkurencję dla larw muchówek i są istotnym czynnikiem wpływającym na ich śmiertelność. Tworzenie agregacji larw Drosophilidae stanowi mechanizm obronny polegający na fizycznym uszkodzeniu strzępek rozwijających się pleśni, co wykazano w warunkach laboratoryjnych (ROHLFS 2005).

Osobną grupę prowadzonych w oparciu o hodowle badań stanowią prace dotyczące konkurencji wewnątrzgatunkowej i międzygatunkowej wśród owadów grzybożernych. Dostarczenie żerującym larwom nadmiaru substratu skutkuje większymi wymiarami wyhodowanych muchówek co świadczy o konkurencji wewnątrzgatunkowej (GRIMALDI & JAENIKE 1984). Taki sam efekt przynosi usunięcie części żerujących larw (obserwacje własne). Badania dotyczące koegzystencji różnych gatunków grzybożernych owadów sugerują istnienie stałych asocjacji międzygatunkowych (TODA *et al.* 1999). Nie wykazano jednak dotychczas takich powiązań między różnymi gatunkami grzybożernych muchówek (DELY-DRASCOVITS & BABOS 1993). Grzyby nie są substratem homogennym stwarzając możliwość agregacji różnych gatunków owadów w oddzielnych (mikro)niszach ekologicznych, co jest szczególnie widoczne w przypadku owadów związanych z twardymi, długowiecznymi owocnikami „hub” (KADOWAKI 2010).

W ostatnich latach w badaniach nad różnorodnością muchówek grzybożernych poza hodowlami coraz częściej sięga się po metody biologii molekularnej (HOSAKA & UNO 2012).

OBSERWACJE WŁASNE

a) Metodyka

W latach 2014-2017 przeprowadzono 89 hodowli z owocników 50 gatunków grzybów z rzędów Agaricales, Auriculariales, Boletales, Russulales, Hymenochaetales i Polyporales. Zebrane w środowisku naturalnym Beskidu Śląskiego (Fot. 1) owocniki lub ich fragmenty umieszczano w szczelnych pojemnikach z tworzywa sztucznego na 2-3 centymetrowej warstwie ziemi doniczkowej (Fot. 2). Celem ewentualnej rewizji oznaczeń, fragmenty grzybów (część kapelusza, fragment podstawy trzonu) suszono w temperaturze 40°C, odnotowywano też ulotne cechy takie jak zapach, smak, przebarwienia w miejscu uszkodzenia czy reakcje barwne z KOH i FeSO₄ (dla rodzaju *Russula*). Zachowane eksykaty znajdują się w zbiorach pierwszego autora. Ziemia stosowana do doświadczeń nie była poddawana sterylizacji, w osobnym pojemniku inkubowano natomiast część ziemi celem wykluczenia obecności w niej postaci młodocianych muchówek i innych owadów. Przeglądu pojemników, przechowywanych w temperaturze pokojowej, dokonywano 2-3 razy w tygodniu. Obecne w pojemnikach muchówki odławiano przy pomocy ekshaustora a następnie konserwowano w alkoholu. Oznaczenia muchówek z rodziny Drosophilidae wykonał pierwszy autor na podstawie klucza do europejskich gatunków (BAECHLI *et al.* 2004), oznaczeń muchówek z rodziny Mycetophilidae dokonał drugi autor. Okazy dowodowe znajdują się w zbiorach obu autorów.

FOT. 1. *Amanita rubescens*. Las mieszany, 27.07.2016, Bielsko-Biała Olszówka (FOT. G. DUBIEL).

PHOT. 1. *Amanita rubescens*. Mixed forest, 27.07.2016, Bielsko-Biała Olszówka (PHOTO by G. DUBIEL).

FOT. 2. *Amanita crocea*, 31.07.2016, Buczkowice, (FOT. G. DUBIEL).

PHOT. 2. *Amanita crocea*, 31.07.2016, Buczkowice (PHOTO by G. DUBIEL).

b) Wyniki i dyskusja

W tabeli 1 zestawiono wyniki prowadzonych dotychczas hodowli. Pominięto muchówki (około 15-20 różniących się morfologicznie form), których nie oznaczano do rangi gatunku (większość Phoridae, Cecidomyiidae, Psychodidae, Sphaeroceridae, Sciaridae, Tipulidae, Muscidae) oraz hodowle w których nie uzyskano imago muchówek. W przypadku kilkukrotnej hodowli tego samego gatunku muchówki z tego samego substratu (gatunku grzyba) w tabeli umieszczono informacje tylko o jednej (pierwszej) hodowli. *Allodia ornaticollis* (MEIGEN, 1818) była regularnie hodowana z grzybów z rodzaju *Inocybe* i *Amanita*, a *Mycetophila fungorum* (DE GEER, 1776) i *Cordyla brevicornis* (STAEGER, 1840) z grzybów z rodzaju *Amanita*. Z Drosophilidae, najpospolitszym gatunkiem spotykanym w muchomorach była *Drosophila phalerata* (MEIGEN) (Fot. 3).

Postacie dorosłe muchówek uzyskano w 57 hodowlach (64%). Z jednego owocnika hodowano od 1 do 7 gatunków muchówek (średnio 2,2 gatunki). Muchówki i ich parazytoidy były jedynymi owadami uzyskanymi z hodowli grzybów o mięsistych, szybko rozkładających się owocnikach (Agaricales, Boletales, Russulales). Wyhodowane gatunki reprezentowały rodziny Mycetophilidae, Bolithophilidae, Drosophilidae, Phoridae, Muscidae, Sphaeroceridae, Tipulidae, Sciaridae i Psychodidae oraz ich parazytoidy (Ichneumonidae, Braconidae). W przypadku twardych, mniej podatnych na rozkład owocników (Polyporales, Hymenochaetales) uzyskiwano muchówki z rodzin Ditomyiidae (*Ditomyia fasciata* (MEIGEN, 1818), Mycetophilidae [*Rondaniella dimidiata* (MEIGEN, 1804)], oraz Cecidomyiidae. Oprócz muchówek uzyskiwano z tych grzybów także w dużej liczbie chrząszcze (Coleoptera : Ciidae) oraz motyle (Lepidoptera: Tineidae). Bardziej zróżnicowana była także fauna parazytoidów obejmująca przedstawicieli Ichneumonidae, Braconidae, Bethyidae i Chalcidoidea.

JAKOVLEV (2012) zalicza rodzaj *Ditomyia* do grupy II, czyli gatunków, których larwy żyją na powierzchni owocników grzybów tworząc pokryte śluzem korytarze z przędzy.

Tabela 1. Wyniki hodowli. W tabeli uwzględniono tylko muchówki oznaczone do rangi gatunku.
Table 1. Rearing results. The table includes only flies identified to the species level.

Substrat (gatunek grzyba)	Czas i miejsce zbioru	Oznaczone muchówki
<i>Inocybe acuta</i> BOUND.	07.06.2014, brzeg lasu, Bielsko-Biała Olszówka (CA61)	<i>Allodia ornaticollis</i> (MEIGEN, 1818) <i>Allodia lugens</i> (WIEDEMANN, 1817)
<i>Inocybe cookei</i> BRES.	03.08.2014, las mieszany, Kozia Góra k. Bystrej (CA61)	<i>Exechia repanda</i> JOHANNSEN, 1912
<i>Inocybe rimosa</i> (BULL.) P. KUMM.	20.08.2014, brzeg lasu, Bielsko-Biała Olszówka (CA61)	<i>Exechia fusca</i> (MEIGEN, 1804) <i>Allodia ornaticollis</i> (MEIGEN, 1818)
<i>Inocybe stellatospora</i> (PECK) MASSEE	25.08.2014, las mieszany, Skalite k. Buczkowic (CA60)	<i>Allodia ornaticollis</i> (MEIGEN, 1818) <i>Exechia dorsalis</i> (STAEGER, 1840)
<i>Inocybe cookei</i> BRES.	23.09.2014, trawnik, Bystra (CA61)	<i>Allodia ornaticollis</i> (MEIGEN, 1818)
<i>Coltricia perennis</i> (L.) MURRILL	19.10.2014, brzeg lasu, Bystra (CA61)	<i>Ditomyia fasciata</i> (MEIGEN, 1818)
<i>Paxillus involutus</i> (BATSCH.) FR.	20.10.2014, trawnik, Bystra, (CA61)	<i>Bolitophila hybrida</i> (MEIGEN, 1804)
<i>Lepista personata</i> (FR.) COOKE	01.11.2014, las mieszany, Soblówka (CV67)	<i>Bolitophila pseudohybrida</i> LANDROCK, 1912
<i>Stropharia rugosoannulata</i> FARL. EX MURRILL	29.05.2015, ogród, Bystra (CA61)	<i>Mycetophila fungorum</i> (DE GEER, 1776) <i>Drosophila transversa</i> FALLÉN, 1823
<i>Russula ochroleuca</i> FR.	01.08.2015, las mieszany, Bielsko-Biała Olszówka (CA61)	<i>Mycetophila fungorum</i> (DE GEER, 1776)
<i>Pluteus cervinus</i> (SCHAEFF.) P. KUMM.	19.09.2015, przy pniu, las mieszany, Bielsko-Biała Olszówka (CA61)	<i>Allodia lugens</i> (WIEDEMANN, 1817) <i>Synplasta gracilis</i> WINNERTZ, 1863
<i>Xanthoporia radiata</i> (SOWERBY) TURA, ZMITR., WASSER, RAATS&NEVO	28.02.2016, na pniu olszy, las mieszany, Bielsko-Biała Wapiennica (CA51)	<i>Ditomyia fasciata</i> (MEIGEN, 1818)
<i>Russula cf. emetica</i> (SCAEFF.) PERS.	24.07.2016, las mieszany, Mieszna (CA61)	<i>Drosophila histrio</i> MEIGEN, 1830
<i>Amanita rubescens</i> PERS.	27.07.2016, las mieszany, Bielsko-Biała Olszówka (CA61)	<i>Mycetophila fungorum</i> (DE GEER, 1776) <i>Drosophila phalerata</i> MEIGEN, 1830
<i>Amanita vaginata</i> (BULL.) LAM.	27.07.2016, las mieszany, Bielsko-Biała Olszówka (CA61)	<i>Allodia ornaticollis</i> (MEIGEN, 1818)
<i>Amanita fulva</i> FR.	30.07.2016, las mieszany, Dolina Zimnika (CA60)	<i>Megaselia major</i> (WOOD, 1912) det. E. DURSKA
<i>Amanita vaginata</i> (BULL.) LAM.	31.07.2016, las mieszany, Mieszna (CA61)	<i>Drosophila phalerata</i> MEIGEN, 1830
<i>Amanita fulva</i> FR.	31.07.2016, zagajnik w lesie mieszanym, Mieszna (CA61)	<i>Allodia ornaticollis</i> (MEIGEN, 1818)
<i>Amanita rubescens</i> PERS.	14.09.2016, las mieszany, Kurów w gminie Ślemień (CA80)	<i>Mycetophila fungorum</i> (DE GEER, 1776) <i>Drosophila phalerata</i> MEIGEN, 1830 <i>Megaselia lata</i> (WOOD, 1910) det. E. DURSKA
<i>Amanita muscaria</i> (L.) LAM.	19.10.2016, zadrzewienia śródpolne, Bystra (CA61)	<i>Mycetophila fungorum</i> (DE GEER, 1776) <i>Cordyla brevicornis</i> (STAEGER, 1840)
<i>Trametes ochracea</i> (PERS.) GILB. & RYVARDEN	14.03.2016, na pniu osiki, las mieszany, Buczkowice (CA60)	<i>Rondaniella dimidiata</i> (MEIGEN, 1804)
<i>Trametes versicolor</i> (L.) LLOYD	09.04.2017, na gałęzi, las mieszany, Mieszna (CA61)	<i>Ditomyia fasciata</i> (MEIGEN, 1818)
<i>Strobilomyces strobilaceus</i> (SCOP.) BERK.	02.07.2017, las mieszany, Bielsko-Biała Olszówka (CA61)	<i>Drosophila histrio</i> MEIGEN, 1830
<i>Lactarius deliciosus</i> (L.) GRAY	15.10.2017, brzeg lasu, Soblówka (CV67)	<i>Sciophila hirta</i> MEIGEN, 1818 <i>Phaonia subventa</i> (HARRIS, 1870) det. A. GRZYWACZ

W prowadzonych przez autora hodowlach, we wszystkich przypadkach wyhodowania *D. fasciata* (z owocników *Coltricia perennis* (L.) MURRILL, *Xanthoporia radiata* (SOWERBY) TURA, ZMITR., WASSER, RAATS & NEVO, *Trametes versicolor* (L.) Lloyd oraz *Funalia trogii* BERK.) larwy żerowały jednak wewnątrz owocników i w ich wnętrzu przechodziły przepoczwarczenie.

FOT. 3. *Drosophila phalerata*, samiec, widok z boku (FOT. NIKOLAI VLADIMIROV).

PHOT. 3. *Drosophila phalerata*, male specimen in lateral view (PHOTO by NIKOLAI VLADIMIROV).

Zwykle już kilka dni po rozpoczęciu hodowli (w przypadku grzybów o mięsistych owocnikach) obserwowano migrację larw Mycetophilidae, które następnie ulegały przepoczwarczeniu w glebie. Pierwsze imagines muchówek (Mycetophilidae) pojawiały się w pojemnikach, w których prowadzono hodowle w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia obserwacji. Imagines muchówek z innych rodzin pojawiały się zwykle w późniejszym okresie, a Muscidae wymagały w niektórych przypadkach zimowania w postaci bobówki. Jedynym zaobserwowanym przypadkiem drapieżnictwa między larwami różnych gatunków muchówek było żerowanie larwy *Phaonia subventa* (HARRIS, 1870) (Muscidae) na larwach *Sciophila hirta* MEIGEN, 1818 (Mycetophilidae). Liczba wyhodowanych muchówek w przeliczeniu na 1 gram tkanki grzyba wahała się od 0,6 dla *D. fasciata* hodowanej z owocnika *Coltricia perennis*(L.) MURILL do 16 dla *Bolitophila hybrida* (MEIGEN, 1804) z owocnika *Paxillus involutus* (BATSCH.:FR.). W niektórych hodowlach obserwowano wysoką śmiertelność larw Mycetophilidae w okresie migracji z owocnika. Wydaje się, że czynnikami sprzyjającymi zamieraniu larw były nadmierna wilgotność, obecność pleśni na powierzchni grzyba i gleby oraz nadmierne zagęszczenie larw w hodowli. W przypadku owocników zebranych w chłodnej porze roku, przeniesienie ich do pojemników trzymanyh w temperaturze pokojowej skutkowało 100% śmiertelnością larw muchówek w ciągu kilku pierwszych dni. W ramach doświadczeń prowadzono także hodowle indywidualne pojedynczych larw (Mycetophilidae i Phoridae) umieszczając je w próbówce z drobnym

fragmentem grzyba i niewielką ilością ziemi. W przypadku larw Phoridae imagines uzyskano z wszystkich hodowanych larw. W przypadku Mycetophilidae jedynie w poniżej 50% tak prowadzonych hodowli udało się uzyskać imagines muchówek. W indywidualnych hodowlach larw Mycetophilidae uzyskiwano również ich parazytoidy. Podjęto próby hodowli larw w niewielkich, cienkich plastrach grzyba umieszczonych między dwoma szkiełkami mikroskopowymi. Metoda ta umożliwiła bezpośrednią obserwację żerowania larw, pobierania pokarmu czy przechodzenia wylinki, jednak gromadzący się między szkiełkami płyn prowadził szybko (w ciągu 2-3 dni) do zamierania owadów, więc ostatecznie tę technikę zarzucono. W jednym przypadku przeprowadzono hodowlę z jaj obecnych na blaszkach owocnika *Pluteus cervinus* (SCHAEFF.) P. KUMM. larwy niezidentyfikowanego gatunku Mycetophilidae rozwijały się do czasu osiągnięcia stadium poczwarki. Niestety, prawdopodobnie z powodu nadmiernego przesuszenia substratu, nie uzyskano imagines muchówek. Głównym problemem w trakcie przeprowadzonych dotychczas hodowli było utrzymanie właściwej wilgotności w pojemnikach. Nadmierna wilgotność prowadzi do pleśnienia substratu i wysokiej śmiertelności larw, w skrajnych przypadkach dochodzącej do 100%. Przesuszenie substratu powoduje z kolei zamieranie poczwarek. Mycetophilidae wydają się być bardziej wrażliwe niż muchówki z innych rodzin na nieoptymalne warunki hodowli. W niektórych przypadkach mimo obserwowanej obecności larw Mycetophilidae ostatecznie w hodowli uzyskiwano jedynie muchówki z innych rodzin.

PODSUMOWANIE

Nasza wiedza na temat muchówek związanych troficznie z grzybami jest w dalszym ciągu wysoce niepełna. Można się spodziewać podobieństw w biologii i ekologii muchówek grzybożernych oraz muchówek wykorzystujących inne nieprzewidywalne źródła pokarmu takich jak muchówki pasożytnicze czy nekrofagiczne, jednak analizy takie nie były dotychczas prowadzone. Hodowle muchówek z owocników grzybów lub materiałów przerośniętych grzybnią mogą być nieocenionym źródłem nowych informacji. Można pokusić się o określenie kilku szczególnie obiecujących obszarów badań opartych na takich hodowlach:

- Dokładniejsze poznanie powiązań troficznych między muchówkami a grzybami. W dalszym ciągu nie znamy takich powiązań dla ponad połowy gatunków Mycetophilidae, najlepiej przebadanej rodziny muchówek związanych z grzybami. Przy prowadzeniu tego typu badań należy przestrzegać zasady zabezpieczania fragmentów substratu (grzyba) ze względu na ciągłe zmiany w taksonomii. Brak takich materiałów spowodował, że wiele historycznych rekordów przedstawia obecnie niewielką wartość naukową. Prowadzenie indywidualnej hodowli larw może pozwolić na dokładniejsze poznanie ich preferencji pokarmowych czyli stwierdzić czy dany gatunek jest prawdziwym **mykofagiem** czy tylko gatunkiem **mykofilnym**. Może to przynieść szczególnie ważne dane dla poznania biologii muchówek z rodziny Phoridae. Prowadzenie testów wyboru pokarmu (różne części owocnika, różne gatunki grzybów) w hodowlach indywidualnych może rzucić światło na preferencje pokarmowe poszczególnych gatunków muchówek.

- Badania dotyczące konkurencji wewnątrz- i międzygatunkowej wśród larw żerujących w owocnikach grzybów.
- Badania na temat związków muchówek grzybożernych i ich parazytoidów. Obserwacje autora wskazują, że i tu można wykorzystać metodę hodowania larw pojedynczo.
- Uzupełnienie wiedzy na temat morfologii stadiów larwalnych muchówek związanych z grzybami.

PODZIĘKOWANIA

Serdecznie dziękujemy następującym osobom: Pani dr hab. EWIE DURSKIEJ i Panu dr. ANDRZEJOWI GRZYWACZOWI za oznaczenie części wyhodowanych muchówek, Panu NIKOLAI VLADIMIROVI (Moskwa, Rosja) za udostępnienie zdjęcia do publikacji oraz anonimowym recenzentom za uwagi i sugestie dotyczące pierwotnej wersji tekstu.

LITERATURA

- AKAISHI D., NAKAMURA K. 2014. Omnivorous and predaceous larval habits of *Muscina angustifrons* (LOEW) (Diptera, Muscidae). *Medical Entomology and Zoology* **65**(4): 195-199.
- BAECHLI G., VILELA C.R., ESCHER S.A., SAURA A. 2004. The Drosophilidae (Diptera) of Fennoscandia and Denmark. *Fauna Entomologica Scandinavica* vol. **39**. Leiden. ss.362.
- BEIG M.A., DAR GH.H., KHAN N.A., GANAI N.A. 2011. Seasonal production of epigeal fungal sporocarps in mixed and purefir (*Abies pindrow*) stands in Kashmir forests. *Journal of Agricultural Technology* **7**(7): 1375-1387.
- BUXTON P.A. 1960. British Diptera associated with fungi III. Flies of all families reared from about 150 species of fungi. *Entomologist's Monthly Magazine* **96**: 61-94.
- DELY-DRASCOVITS A., BABOS M. 1976. Fenologische Zusammenhänge zwischen Fliegen und Hutzpilzen I. *Folia Entomologica Hungarica* **29**: 23-38.
- DELY-DRASCOVITS A., BABOS M. 1993. Flies (Diptera) in macrofungi species in Hungary. *Folia Entomologica Hungarica* **46**: 17-45.
- DISNEY R.H.L. 1994. Scuttle flies: the Phoridae. Springer-Science+Business Media, B.V. ss.467.
- GRIMALDI D., JAENIKE J. 1984. Competition in natural populations of mycophagous *Drosophila*. *Ecology* **65**(4): 1113-1120.
- HACKMAN W., MEINANDER M. 1979. Diptera feeding as larvae on macrofungi in Finland. *Annales Zoologici Fennici* **16**: 50-83.
- HOSAKA K., UNO K. 2012. A preliminary survey of larval diversity in mushroom fruitbodies. *Bulletin of the Natural Museum of Nature and Science, Seria B* **38**(3): 77-85.
- JAKOVLEV J. 2011. Fungus gnats (Diptera: Sciaroidea) associated with dead wood and woodgrowing fungi: new rearing data from Finland and Russian Karelia and general analysis of known larval microhabitats in Europe. *Entomologica Fennica* **22**:157-189.

- JAKOVLEV J. 2012. Fungal hosts of mycetophilids (Diptera: Sciaroidea excluding Sciaridae): a review. *Mycology* **3**(1):11-23.
- KADOWAKI K. 2010. Species coexistence patterns in a mycophagous insect community inhabiting the wood-decaying bracket fungus *Cryptoporus volvatus* (Polyporaceae: Basidiomycota). *European Journal of Entomology* **107**: 89-99.
- KRIVOSHEINA N.P. 2007. Macromycete Fruit Bodies as a Habitat for Dipterans (Insecta, Diptera). *Entomological review* **88**(7): 1048-1061.
- PÖLDMAA K., JÜRGENSTEIN S., BAHRAM M., TEDER T., KURINA O. 2015. Host diversity as determinants of species richness and community composition of fungus gnats. *Basic and Applied Ecology*. **16**: 46-53.
- ROHLFS M. 2005. Clash of kingdoms or why *Drosophila* larvae positively respond to fungal competitors. *Frontiers in Zoology* **2**(2): 1-7.
- ŠEDIVÝ J., ŠEVČÍK J. 2003. Ichneumonid (Hymenoptera: Ichneumonidae) parasitoids of fungus gnats (Diptera: Mycetophilidae): rearing records from the Czech Republic. *Studia dipterologica* **10**: 153-158.
- ŠEVČÍK J. 2006. Diptera associated with fungi in the Czech and Slovak Republics. *Čas. Slez. Muz. Opava (A)* **55** supl. 2:1-84.
- STÄHLS G., RIBEIRO E., HANSKI I. 1989. Fungivorous *Pegomyia* flies: spatial and temporal variation in a guild of competition. *Annales Zoologici Fennici* **26**: 103-112.
- TODA M.J., KIMURA M.T., TUNO N. 1999. Coexistence mechanism of mycophagous drosophilids on multispecies fungal hosts: aggregation and resource partitioning. *Journal of Animal Ecology* **68**: 794-803.
- VÄISÄNEN R. 1981. Is there more than one successional phase in the mycetophilid (Diptera) community feeding on a mushroom? *Annales Zoologici Fennici* **18**: 199-201.
- YAKOVLEV E.B., TOBIAS V.I. 1992. Braconidae (Hymenoptera) parasites of fungivorous diptera in Karelia. *Entomologica Fennica* **3**: 139-148.

SUMMARY

The Diptera (true flies) include over 40 families that are trophically associated with fungi. Dipterans inhabiting and reared from sporocarps and mycelium-rich materials can thus reveal detailed information on their life cycle and behaviour. Some of Diptera are true fungivorous while others consume microorganisms living in decaying fungal tissues, they are parasites or predators feeding on other insects. Optimal and/or unified conditions for culturing the fungiphilous Diptera are certainly far from being defined strictly yet. Rearing under natural/seminatural conditions have a higher success rate and provide information about species succession and relationship with predators and parasites. Under laboratory conditions, rearing of Mycetophilidae larvae is, however, associated with high mortality of the specimens cultured - vulnerable for changes in temperature and humidity. Some experiments have revealed the existence of inter- and intraspecific competition among insects inhabiting the sporocarps. Relationships/association of fungi and their mycophagous inhabitants are unknown for over half of Diptera species, hence the culturing is a useful and still much underestimated method in this research area.

* *Editorial remarks:*

* Papers of the 35th volume of *Dipteron* are dedicated to the late AGNIESZKA DRABER-MOŃKO.